

voorzat om het streven van den wetgever bij elke schakel in het maatschappelijk verkeer omzetbelasting te heffen, te frustreeren.

Vermoedelijk is het de bedoeling van de Tariefcommissie geweest tot uitdrukking te brengen, dat, waar de klanten zakelijke doelstellingen kunnen hebben gehad, de garagehouder bij zijn medewerking aan het totstandkomen van de nieuwe constructie ook medewerkte om aan de zakelijke doelstelling van zijn cliënten tegemoet te komen. Maar dan is de overweging van de Tariefcommissie dat bij den garagehouder uitsluitend de bedoeling voorzat om het streven van den wetgever te frustreeren, te stringent.

INGEKOMEN BOEKEN

- P. Hoogwout*, Handleiding ten dienste van assistent-accountants. Ned. Uitg. Mij. Leiden. Prijs gebonden f 3,75.
F. C. M. Hegener, Tijdstudies I. Richtlijnen voor Arbeidsstudies. Uitg. Stenfert Kroese, Leiden Prijs gebonden f 7,50.
H. G. Hagelen, Levensverzekeringen en Toekomstvoorzieningen in de Vermogensaanwasbelasting. Ned. Uitg. Mij. Leiden. Prijs ingenaald f 3,—.
Dr. W. Sleumer Tzn., De Wereldhuishouding. Uitg. H. J. Paris, Amsterdam. Prijs gebonden f 4,75.
Dr. F. A. G. Keesing, De conjuncturele ontwikkeling van Nederland en de evolutie van de Economische overheidspolitiek. Uitg. Het Spectrum.
Dr. Ph. J. Idenburg, Geschiedenis der Nederlandse Statistiek. Uitg. Het Spectrum.
-

REPERTORIUM VAN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: Centrale Documentatiedienst inzake bedrijfsorganisatie N.V (C.D.B.)

TJDSCHRIFTENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Principles of mechanised accounting

Clayton, J. — Tekst van een rede waarin de gemechaniseerde boekhouding vanuit het standpunt van den accountant wordt bezien. De mechanisatie betreft vier doorschr. onderscheiden handelingen: boeking, berekening, saldeeringen en vermenigvuldiging. De ontwikkeling van de mechanische methode kan als een strijd tusschen schrijven en rekenmachines worden beschouwd. De boekhoudmachine moet als compromis hiervan worden gezien. De saldocontrole neemt bij dit systeem echter relatief veel tijd in beslag. Opsomming van enkele andere nadeelen. Kort overzicht van de ontwikkeling van de Hollerith en Powers ponskaartenboekhoudmachines, die de meeste diversiteit in aanwending garandeeren; het probleem van de saldocontrole is ook hier niet opgelost, terwijl door de vervaardiging van de ponskaart een beweringsstadium is toegevoegd, waardoor de kans op fouten is vergroot. Tenslotte geeft schr. zijn visie op de toekomstige ontwikkeling van de verschillende ponskaartensystemen. Aanduiding van de mogelijkheid van toepassing van photo-electrische cellen, radar bijschrijf- en telmachines, waardoor de origineele bescheiden direct kunnen worden bewerkt. Een schema, waarin de voornaamste mechanische hulpmiddelen zijn gerangschikt naar de criteria van specialisatie en diversiteit in aanwending, is in den tekst opgenomen.

Saldeerende ponsmachines

Redactie — In deze aanvulling op het hoofdstuk: Het Ponsen van het ponskaartensysteem, worden de saldeerende ponsmachines behandeld. Na een beknopte beschrijving van de mogelijkheden, welke met deze machines kunnen worden bereikt, worden achtereenvolgens behandeld: de aftastinrichting, het telwerk, het schrijfwerk, het ponsmechanisme, de machine-instelling, de uit te voeren bewerkingen en de snelheid.
A III 3 *De Kantoormachinegids No. 95, 1 December 1946* 824

Tusschen- en uitsortermachines met mechanische aftasting

Redactie — In deze aanvulling op het hoofdstuk: Sorteeren van het ponskaartensysteem, worden bovengenoemde machines behandeld. Na een beschrijving van de besturingsmogelijkheden door het vergelijkingsmechanisme, de instellingsmogelijkheden van de machine en van de afvoermagazijnen, wordt ingegaan op de hierdoor mogelijk gemaakte functies. Een aantal werkzaamheden, dat met deze tusschen- en uitsortermachines kan worden uitgevoerd, wordt opgesomd. Deze werkzaamheden zijn algemeen geredigeerd en worden gevolgd door een algemeene beschrijving van de wijze waarop zij door de machine worden uitgevoerd. Voor praktische voorbeelden der verschillende werkzaamheden wordt verwezen naar de behandeling van de overeenkomstige werkzaamheden bij de machines met elektrische aftasting. Geïllustreerd.
A III 3 *De Kantoormachinegids No. 95, 1 December 1946* 822

Iets over „Mark Sensing” machines

Swaab, S. — Schrijver verschaft eenige mededeelingen omtrent „Mark Sensing”. Dit bestaat uit het elektrisch aftasten van op Hollerithkaarten aangebrachte potloodstrepen. Door middel van een hierbij ontstane stroom wordt een ponsmechanisme in werking gesteld, zoodat op Hollerithkaarten aangestreepte cijfers automatisch worden geponst. Allereerst maakt schr. eenige opmerkingen over den oorsprong van dit systeem en de gebruikmaking van de aanstreepmethode in het algemeen, om daarna iets te vermelden omtrent de toepassing van deze methode in de ponskaartentechniek. Het gevolg hiervan is, dat het ponsen geheel wordt geautomatiseerd en dat belangrijke wijzigingen in de formulier techniek kunnen ontstaan, waardoor in de ponskaartenadministratie het met de hand ponsen van de gegevens geheel overbodig kan worden. Tenslotte geeft schr. eenige interessante voorbeelden van praktische toepassing van dit principe.
A III 3 *Kantoormachinenieuws No. 4, 1 December 1946* 822

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Winstberekening op grond van vervangingswaarde?

Mutsaers, W. C. M. — Schr. constateert, dat de bedrijfseconomie zich bij de bestudeering van de verschillende vraagstukken meer gaat richten naar de resultaten, die zijn verkregen bij de algemeene economie. Aansluitend aan deze tendens tracht hij recht te doen wedervaren aan de fundamenteele afhankelijkheid, welke bestaat tusschen de factoren inkomen en kapitaal. Uitvoerig gaat schr. in op het kapitaalbegrip i.v.m. de continuïteit in de onderneming. Dit leidt tenslotte tot een fundamenteele critiek op de vervangingswaardeleer. Volgens schr. moet men de kosten en prijzen zooveel mogelijk benaderen in hun evenwichtspositie; de vervangingswaardeleer is een eerste stap in deze richting. De calculatiemethoden zullen zich echter bij structuurwijziging, die zich in het economisch leven heeft voltrokken, moeten aanpassen i.p.v., zooals de vervangingswaardeleer, een oorspronkelijke beïnvloeding van een bepaald stelsel na te streven.
B a IV 1 *Economie, No. 112, October/November 1946* 515

Steam and power costing for small installations

Dunnicliff, F. S. — Door den dwang der omstandigheden is het noodzakelijk geworden een beter overzicht te krijgen van de kosten van de opwekking van drijfkracht en verlichting en de verdeling ervan. Schr. geeft algemeene regels voor het opstellen van een overzicht, dat de leiding aanwijzingen geeft t.o.v. de genoemde kosten en hun doelmatigheid voor bedrijven, waarin stoom en electriciteit samengevoegd worden opgewekt. Hij bepleit samenwerking tusschen den ingenieur en den accountant op dit gebied. Afbeelding van het overzicht en bespreking van de onderverdeling en de gegevens, welke het bevat.
B a IV 2 a *The Factory Manager No. 143, Maart 1946* 526:3:611

Arbeidsproductiviteit en haar administratieve vastlegging in het bedrijf

Kien, P. Ch. J. — Beknopte beschrijving van de methode om de arbeidsproductiviteit administratief te beoordeelen. Hiertoe is het noodig om de werkelijke en de voorgerecalculeerde gegevens te kennen. Behandeld wordt: de werkkaart; d.i. de kaart, die

voor elke bewerking wordt uitgegeven. Aangegeven wordt hetgeen hierop wordt vermeld (met model) en het gebruik ervan bij premieloonstelsels. Dan wordt de administratieve verwerking zeer beknopt besproken, waarbij voor de beoordeling van de arbeidsproductiviteit van belang zijnde punten worden aangestipt. Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van werkkaarten.

B a IV 2 b

Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie No. 11,

November 1946

887.51

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Building a new plant

Redactie — Beschrijving van de moeilijkheden, waarmede Paton and Baldwins Ltd. te kampen hebben gehad bij de modernisering van hun bedrijf en van de overwegingen, die hebben geleid tot het optrekken van nieuwe gebouwen op een vestigingsplaats, die de beste voorwaarden schiep wat betreft de productiemiddelen, arbeid, water, service en zuivere lucht, welke middelen essentieel zijn voor de textiel-industrie. Bij de constructie werd de „shed“ bouw gekozen. Voor- en nadeelen van hoog- en laagbouw in de textiel-industrie worden ter adstructie van deze keus opgesomd.

B a VI 8

Industry Illustrated No. 11, November 1946

014:B467.02

Interne organisatie van groothandelsondernemingen

Bakker, A. — In het tweede van een serie artikelen over dit onderwerp gaat schr. nader in op de systemen van kostenverrekening in den groothandel. Daar de „klassieke“ keten: producent/importeur-groothandelaar-detailist door nieuwe bedrijfsvormen (inkoopcoöperaties, grootwinkelbedrijf) wordt bedreigd, dient de groothandel zich nauwkeurig rekenschap te geven van de specifieke kosten aan de behandeling van een bepaald artikel (artikelen-groep) verbonden, alsmede van het aandeel dat deze in de algemeene kosten dragen. Uitgewerkt voorbeeld van de bepaling van de kosten in procenten per f 100.— omzet voor een bepaalde artikelen-groep.

B a VI 9

Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie No. 12,

December 1946

526:B53

Customers hand-picked by new distribution industry

Redactie — Korte beschrijving van de methoden, waarop enkele Amerikaansche vrachtvliegtuigondernemingen de sales promotion uitvoeren. Classificatie van prospects. Wijze van verspreiden van het reclamemateriaal voor verschillende soorten prospects.

B a VI 11

Printers' Ink No. 4, 25 October 1946

765.04

How to organize the production of a catalog

Spillane, J. A. — Zeer practisch artikel waarin schr., die bij Sears, Roebuck & Co. werkzaam is, een overzicht geeft van de werkzaamheden aan het samenstellen van een verkoopcatalogus verbonden. Het nummeren van de kopij. Dertien raadgevingen voor het bijeenbrengen en opbergen van tekst, illustratie en proeven. Zeer practisch artikel.

B a VI 11

Printers' Ink No. 4, 25 October 1946

765.22

De technische factoren van de arbeidsproductiviteit

Schalk, Dr. Ir. F. J. C. v. d. — Na een definitie te hebben gegeven van de arbeidsproductiviteit, waarbij wordt opgemerkt, dat deze kan worden uitgedrukt per machine-uur of per man-uur, bespreekt schr. technische factoren waardoor de arbeidsproductiviteit gunstig kan worden beïnvloed. Hij wijst vooral op de mogelijkheid voor kleine bedrijven om van de verbeteringen gebruik te maken en noemt als tegenwerkenden factor de bedrijfsblindheid. Met behulp van voorbeelden bespreekt hij verkortingen van machinetijden, handtijden en wachttijden. Geïllustreerd.

B a VI 13

Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie No. 11, November 1946

331.142

De taak der technische bedrijfsleiding

Mahieu, P. — Schematisch artikel waarin een overzicht wordt gegeven van de volledige taak der technische bedrijfsleiding in een industriele onderneming. De nadruk valt op de controleerende functie: kwalitatieve en kwantitatieve controle en kostprijscontrole. Daar slechts naar volledigheid der opsomming is gestreefd, bevat het artikel geen nieuws.

B a VI 16

Technisch-Wetenschappelijk Tijdschrift No. 11, November 1946

29

Die Organisation der russischen Industrie

Pfister, H. — Interessant artikel waarin schr. die jarenlang als technisch directeur in de Russische industrie is werkzaam geweest, zoowel de externe als interne organisatie hiervan beschrijft. Kort overzicht van de ontwikkeling van de planeconomie en het Gosplan. Toelichting van de organisatieschema's van een trust en fabriek. Korte

bespreking van de samenwerking tusschen partij, vakvereniging en bedrijfsleiding. Uitvoerig schema van de onder den technischen directeur van een meetapparatenfabriek ressorteerende bedrijfsafdeelingen. Enkele voorbeelden van den remmenden invloed van het partijapparaat op het productieproces. Enkele opmerkingen over de kartels, coöperaties van handwerkers besluiten deze op praktische waarneming gebaseerde beschouwing.

B a VI 16

Organisation Industrielle No. 5, October 1946

215

The budget as a means of executive control in voluntary welfare agencies

Grubel, F. — In dit artikel behandelt schr. de grondslagen voor de opstelling van een budget voor sociale hulpinstellingen en de factoren die den omvang hiervan bepalen. Hiertoe met een eenheid, waarin de te verrichten diensten kunnen worden uitgedrukt, worden bepaald. De scheiding van variabele en vaste kosten maakt variabele budgetteering mogelijk. Enkele opmerkingen over het gebruik van het budget als machtiging. Kort overzicht van de verschillende inkomstenbronnen en uitgaven, exploitatie-inkomsten, subsidies, exploitatieuitgaven, vaste en variabele kosten, verleende subsidies. Tenslotte geeft schr. een opsomming van het gebruik van kapitaal- en kasbudget. Schr. concludeert, dat ook voor philanthropische instellingen de commercieele budgetteeringsmethoden kunnen worden toegepast.

B a VI 18 *The New York Certified Public Accountant No. 5, Mei 1946*

298:B83

Budgetary control in the small business

Simmonds, F. — De bedoeling van dit artikel is het belang van een budget-systeem ook voor kleine industrieën aan te toonen. Op de technische uitvoering wordt niet ingegaan, wel worden eenige voorbeelden van efficiency en afdeelingbudget, verkoopbudget, en onkosten- en uitgavenbudget weergegeven. In een kleine zaak dient het budget aan de persoonlijke behoeften van voorman en bedrijfsleider te worden aangepast.

B a VI 18

Accountancy No. 638, October 1946

223

Etude, preparation et distribution du travail a la Société „Le materiel téléphonique“ à Boulogne sur Seine

Corbat, M. — Beschrijving van de praktische uitvoering van de werkvoorbereiding en werktoewijzing in een fabriek van telefoonmateriaal. Opsomming van de werkzaamheden van het ontwerp bureau en organisatiebureau. Afbeelding van een toelichting op een hierbij te gebruiken formulier ter verstrekking van de vereischte inlichtingen aan de productieafdeling. Opsomming van de door deze afdeling vervaardigde bescheiden voor chefmagazijn en chefwerkplaats.

B a VI 19

Chefs No. 11, November 1946

225.5

Planning in een reparatiebedrijf II

Plaats, Th. v. d. — Voor de planning in bovengenoemd bedrijf is de reparatietijd per opdracht en per onderdeel van de meeste betekenis. Het aanbrengen van de gegevens op de labels op een planbord. Summiere opsomming der op deze wijze te bereiken doeleinden.

B a VI 19

Het moderne Bedrijfsleven No. 11, October 1946

225.22:64

Middle or method?

Stevens, K. — Artikel in populairen stijl over arbeidsplanning bij correspondentie-werkzaamheden. Achtereenvolgens wordt gewezen op het belang van een goede werkvolgorde, juiste opbergmethoden, orde en netheid bij typewerk, uniformiteit bij indeeling en spelling, vlote interne circulatie van brieven, documenten, etc., standaardisatie bij het ontwerpen van formulieren. De methodische werkwijze dient bij dit alles te overheerschen.

B a VI 23

Office Equipment Industry, Juli 1946

833:225.4

Opbergprobleem II

Vos, W. H. de — Enkele praktische aanwijzingen betreffende het opbergen in ordners. Bij welke stukken dient op de chronologische volgorde een uitzondering te worden gemaakt? Drie raadgevingen teneinde gelijkmatige vulling der mappen te bevorderen.

B a VI 23

Het Moderne Bedrijfsleven, No. 11, October 1946

842.4

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

Office incentives

Redactie — Algemeene behandeling van de moeilijkheden, welke ontstaan bij het opstellen van premiestelsels voor indirecten arbeid en de methoden om deze moeilijkheden te overwinnen. Schr. geeft hiervoor een aantal aanwijzingen. Het bepalen van de graadmeters voor de premiestelsels.

Arbeidsproductiviteit en loonprikkel bij kapitaalintensieve productie

Zoethout, D. A. C. — Naarmate de productie meer kapitaalintensief is heeft de loonprikkel bij de gebruikelijke loonstelsels meer neiging tot verflauwen. Schr. onderzoekt het verband tusschen arbeidstempo, productie en belooning en pleit voor een sterkere variering van premies door ook de besparingen op machinekosten aan den werknemer uit te keeren. Tevens wordt hierdoor een stelsel van winstdeeling bereikt waarbij aan den individueelen arbeider onmiddellijk het gunstig resultaat van een intensiever gebruik van de mechanische productiemiddelen wordt uitgekeerd. Toelichting door grafiek.

B a VII 3 *Economisch-Statistische Berichten No. 1543, 4 December 1946* 373.6

The next move in joint consultation

Willis, A. H. — In dit artikel somt schr. een drietal oorzaken op die geleid hebben tot een gewijzigde verhouding tusschen werkgevers en werknemers. In deze nieuwe verhouding speelt het gemeenschappelijk overleg een groote rol. Als politieke factor staat hierbij steeds de eisch tot nationalisatie op den achtergrond. In zijn slotconclusie bepleit schr. conferenties waarop drie partijen zijn vertegenwoordigd n.l. werkgevers, chefs en arbeiders.

B a VII 4 *Industry Illustrated No. 11, November 1946* 381.6

Bedrijfspsychologische beschouwingen over de arbeidsproductiviteit

Heyden, Dr. Ph. M. v. d. — Tot de rationalisatiemaatregelen, welke stimulerend op de arbeidsproductiviteit werken, behooren ook die op het gebied van de arbeidspsychologie. Schr. behandelt beknopt den invloed van de belemmerde zelfwaardering van den arbeider en van de wanverhoudingen bij de belooning der arbeidsprestatie op de arbeidsproductiviteit. Om den arbeider zijn gevoel van zelfwaardering weer te geven moet men op groote schaal de menschelijke persoonlijkheid in het arbeidsproces tot zijn recht laten komen. Wil ieder zooveel mogelijk de hem op grond van aanleg en karakterstructuur toekomende werkzaamheden verrichten, dan moeten eerst de functies in het bedrijf worden ontleed, waarna een onderzoek moet worden ingesteld naar de geaardheid der in het bedrijf werkzame krachten. Schr. gaat uitvoerig in op laatst genoemde punten en concludeert, dat classificatie van mensch en arbeid een belangrijk hulpmiddel is ter verhooging van de arbeidsproductiviteit en ter bevestiging van de arbeidsvrede. Slechts met behulp van wetenschappelijke methoden kan momenteel nog een personeelsbeleid worden gevoerd, dat psychologisch gezien een zelfde gebondenheid aan de onderneming geeft als vroeger.

B a VII 5 *Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie No. 11, November 1946* 338.3

Opleidingstijd en opleidingskosten bij omscholing van ongeoeffende werkkrachten

Plaats, Th. v. d. — Enkele opmerkingen over de kosten, veroorzaakt door productieverlies bij scholing van ongeoeffenden. In het kort wordt aangegeven, hoe dit productieverlies dient te worden bepaald en grafisch kan worden weergegeven.

B a VII 7 *Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie No. 12, December 1946* 32.02:52

B. BIJZONDERE BEDRIJVEN**V. INDUSTRIE****Individual schedule issue**

Redactie — Gedeeltelijke overname van een artikel, verschenen in de „Automobile Engineer” van Juli en Augustus 1946, betreffende een nieuw systeem van onderdeeluitgifte, waarbij de kleinst mogelijke hoeveelheden met de grootst mogelijke frequentie worden aangevoerd. Dit systeem heeft reeds toepassing gevonden in de automobieliindustrie; het eischt een groot aantal tijdstudies, doch kan tot belangrijke reductie in de opslagtijden leiden. Opsomming van enkele andere voordeelen. Enkele foto's en flow-charts illustreeren dit artikel.

B b V 8 *Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie No. 12, December 1946* B472.4:651.6

The economics of books publishing

Unwin, L. D. — De economische problemen, die samenhangen met het uitgeversbedrijf zijn nog slechts onvolledig onderzocht. In dit korte artikel wordt de wijze van waardering van een uitgave op langen termijn met behulp van een cijfervoorbeeld uiteengezet. Dit is mede van belang voor de groote van de te sluiten verzekering. Indien deze meer bedraagt dan de marktwaarde van den voorraad zal dit meerdere onder de Engelsche overwinstbelasting vallen, indien tot uitkeering wordt overgegaan.

B b V 18 *The Accountant No. 3733, 22 Juni 1946* B477.2:55